

Баратюк Артем Юрійович,
аспірант, асистент кафедри психодіагностики
та клінічної психології,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна
Email: bergmanartem@knu.ua
ORCID: 0000-0003-3473-0434

ПСИХОЕДУКАЦІЙНІ VR-ІНТЕРВЕНЦІЇ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ ЯК ЗАСІБ РЕДУКЦІЇ ПЕРЕДМОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТРИВОЖНОСТІ

Передмобілізаційна тривожність є ключовою проблемою військової психології, оскільки визначає готовність новобранців до служби та адаптацію до стресових умов. Мобілізаційна невизначеність і різке входження у військове середовище часто провокують емоційну напругу, яка без психопрофілактики може перерости у стійкі тривожні стани. Тому актуальним є впровадження психоедукаційних підходів, що забезпечують інформування та розвиток навичок саморегуляції у безпечних умовах. VR-психоедукація розглядається як перспективний інструмент зниження тривожності та підготовки військовослужбовців, адже поєднує психотерапевтичні принципи з технологічними симуляціями.

Дослідження підтверджують, що VR посилює ефективність традиційних підходів завдяки ефекту занурення та моделюванню реалістичних ситуацій, зменшуючи тривожність і покращуючи емоційну регуляцію (Pallavicini et al., 2022). На відміну від традиційних методів підготовки, обмежених вербальною інструкцією чи спрощеними тренінгами, VR забезпечує контрольоване відтворення стресових умов із можливістю регулювати інтенсивність подразників, створюючи простір для формування стресостійкості. Систематичні огляди підтверджують його потенціал у редукції стресу завдяки інтеграції когнітивно-поведінкових технік, релаксаційних стратегій та психоедукаційних блоків, що розвивають

метакогнітивні навички та механізми саморегуляції (Meshkat et al., 2024). У військовому контексті VR дозволяє моделювати критичні сценарії, готуючи новобранців до викликів і знижуючи тривожність через стрес-інокуляцію. Дослідження підтверджують здатність VR-тренінгів викликати релевантні фізіологічні реакції, які надалі використовуються для адаптивного тренування нервової системи (McAllister et al., 2022). Глибоке занурення й активна взаємодія у VR підвищують засвоєння інформації, формують ефективні стратегії подолання тривоги та закладають основу довготривалої стресостійкості.

Запропонована концепція VR-інтервенцій базується на психологічних і нейропсихофізіологічних механізмах, що активуються у процесі занурення у віртуальне середовище (див. рис. 1).

Рис. 1. Концепт-модель VR-інтервенції для новобранців

Ключовим є принцип стрес-інокуляції, коли поступове відтворення стресових ситуацій у безпечних умовах знижує реактивність нервової системи через десенсибілізацію, що підтверджено дослідженнями VR-експозиційної терапії. Сенсорна інтеграція забезпечує ефект присутності, активує систему «передній поясний кортекс – префронтальна кора» і замінює автоматичні реакції уникання на усвідомлені стратегії. Когнітивна перебудова у VR дозволяє виявляти дезадаптивні установки та замінювати їх функціональними, формуючи нові поведінкові стратегії. Емоційна регуляція реалізується через майндфулнес-практики, що знижують активність

мигдалеподібного тіла й нормалізують рівень тривожності. Біологічний зворотний зв'язок у VR активує оперантне навчання: новобранець бачить власні фізіологічні реакції та отримує підкріплення при їх успішній регуляції. Сукупність цих механізмів утворює цілісну систему, де інформаційний блок формує розуміння, симуляції знижують чутливість до стресу, когнітивно-поведінкові техніки коригують мислення, майндфулнес стабілізує емоції, а біофідбек закріплює фізіологічний контроль.

Узагальнюючи аналіз, VR-психоедукаційні інтервенції постають як інноваційний засіб редукції передмобілізаційної тривожності, що поєднує освітні, симуляційні, когнітивно-поведінкові, майндфулнес і біофідбек-компоненти в єдину модель. Її наукова основа спирається на принципи стрес-інокуляції, сенсорної інтеграції, когнітивної перебудови, емоційної регуляції та оперантного навчання, забезпечуючи багаторівневий вплив на психоемоційну сферу новобранця. Очікуваним результатом є зниження тривожності та розвиток навичок саморегуляції. Водночас подальші дослідження потребують врахування ресурсних та етичних обмежень упровадження VR-інтервенцій у військовій сфері. Перспективи полягають у емпіричній перевірці ефективності моделі, адаптації контенту до специфіки військової служби й інтеграції VR у систему підготовки особового складу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. McAllister, M., Martaindale, M., Gonzalez, A., & Case, M. (2022). Virtual Reality Based Active Shooter Training Drill Increases Salivary and Subjective Markers of Stress. *The Yale Journal of Biology and Medicine*, 95, 105-113.
2. Meshkat, S., Edalatkhah, M., Di Luciano, C., Martin, J., Kaur, G., Lee, G., Park, H., Torres, A., Mazalek, A., Kapralos, B., Dubrowski, A., & Bhat, V. (2024). Virtual Reality and Stress Management: A Systematic Review. *Cureus*, 16, 1-26.
3. Pallavicini, F., Orena, E., Achille, F., Cassa, M., Vuolato, C., Stefanini, S., Caragnano, C., Pepe, A., Veronese, G., Ranieri, P., Fascendini, S., Defanti, C., Clerici, M., & Mantovani, F. (2022). Psychoeducation on Stress and Anxiety Using Virtual Reality: A Mixed-Methods Study. *Applied Sciences*, 12, 1-17.